

PRINĊIPJI EWLENIN

GĦOTI TA' INFORMAZZJONI DWAR IL-POLITIKA

SOSTENN GĦALL-IŻVILUPP U L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA GĦALL-EDUKAZZJONI INKLUŻIVA

Fl-2020, l-Aġenzija Ewropea għall-Ħtigijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inkluziva (l-Aġenzija) identifikat il-messaġġi rikorrenti fil-ħidma ewlenija kollha tagħha sa mill-2011. L-Aġenzija ssintetizzat dawn il-messaġġi fi prinċipji ewlenin biex issostni l-implimentazzjoni ta' edukazzjoni inkluziva ta' kwalità għolja għall-istudenti kollha. Il-prinċipji ewlenin jistabbilixxu l-elementi meħtieġa għal sistema ġenerali għall-edukazzjoni inkluziva, u għandhom l-għan li jappoġġaw lill-pajjiżi li jixtiequ jiżviluppaw aktar il-provvista inkluziva tagħhom fl-edukazzjoni.

Il-Prinċipji Ewlenin tal-2021 huma koperti minn prinċipju globali madwar kunċett miftiehem b'mod wiesa' ta' edukazzjoni inkluziva bbażata fuq id-drittijiet. Imbagħad stabbilixxew ħames rekwiżiti għall-kuntest legiżlattiv u politiku, u tmien strategiji, strutturi u proċessi operattivi għal sistemi ta' edukazzjoni inkluziva.

IL-PRINĊIPJU GLOBALI

Fil-legiżlazzjoni u l-politika, irid ikun hemm kunċett ċar ta' edukazzjoni inkluziva ta' kwalità għolja ekwitabbli, maqbul mal-istakeholders. Dan għandu jinforma qafas legiżlattiv u politiku uniku għall-istudenti kollha, allinjat mal-konvenzjonijiet u l-komunikazzjonijiet ewlenin fil-livell internazzjonali u Ewropew, bħala l-bażi għall-prattika bbażata fuq id-drittijiet.

L-istabbiliment ta' qafas uniku huwa kruċjali biex jiġu sodisfatti d-drittijiet tal-istudenti kollha, kemm għall-edukazzjoni kif ukoll fl-edukazzjoni. Il-qafas għandu jipprovdi edukazzjoni ta' kwalità inkluziva u ekwitabbli u tagħlim tul il-ħajja għal **kulhadd**, u jiżgura li ċ-ċirkostanzi ekonomiċi, soċjali, kulturali jew personali ma jsirux sorsi ta' diskriminazzjoni. L-istakeholders iridu jkunu konxji tal-benefiċċji tal-edukazzjoni inkluziva bħala bażi għal soċjetà aktar inkluziva.

QAFAS LEGIŻLATTIV U TA' POLITIKA UNIKU

Hemm ħames rekwiżiti ewlenin għall-qafas legiżlattiv u politiku uniku deskritt fil-prinċipju ġenerali:

Mekkaniżmi flessibbli għall-finanzjament u l-allokazzjoni tar-riżorsi li jsostnu l-iżvilupp kontinwu tal-komunitajiet skolastiċi u jippermettuhom iżidu l-kapaċità tagħhom biex iwiegħbu għad-diversità u jsostnu l-istudenti kollha, mingħajr dijanjożi formali jew illejbiljar.

Billi l-pajjiżi jvarjaw ħafna, hekk ukoll ivarjaw il-metodi ta' finanzjament u allokkazzjoni tar-riżorsi. Fil-każijiet kollha, il-finanzjament irid ikun trasparenti u ekwitabbli, u jiffoka fuq iż-żieda tal-kapaċità tal-iskejjel biex inaqqsu l-ostakli għat-tagħlim.

Pjan ta' governanza effettiv li jstabilixxi b'mod ċar ir-rwoli u r-responsabbiltajiet, opportunitajiet għal kollaborazzjoni u livelli ta' awtonomija fil-livelli kollha tas-sistema.

L-stakeholders iridu jkunu ċari dwar il-livelli tal-awtonomija u t-teħid ta' deċiżjonijiet fl-oqsma ta' responsabilità tagħhom. Il-ħidma kollaborattiva fil-livelli kollha tas-sistema hija essenzjali.

Qafas komprensiv ta' assigurazzjoni ta' kwalità u akkontabilità għall-monitoraġġ, ir-reviżjoni u l-evalwazzjoni li jsostni proviżjon ta' kwalità għolja għall-istudenti kollha, b'fokus fuq opportunitajiet ekwitabbli għal dawk kollha f'riskju ta' marginalizzazzjoni jew esklużjoni.

Informazzjoni preċiża u affidabbli dwar ir-riżorsi, l-inputs, l-istrutturi u l-proċessi li jkollhom impatt fuq it-tagħlim hija partikolarment importanti għall-gruppi minoritarji u dawk potenzjalment vulnerabbli għal prestazzjoni baxxa, biex tappoġġa prattika ekwitabbli.

Continuum ta' tagħlim professjonali tal-għalliema – l-edukazzjoni inizjali għall-għalliema, l-induzzjoni (induction) u l-iżvilupp professjonali kontinwu għall-għalliema u l-edukaturi tal-għalliema – li jiżviluppa oqsma ta' kompetenza fl-għalliema kollha fir-rigward tal-assessjar u l-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet, l-ippjanar tal-kurrikulu (disinn universali), pedagoġija inklużiva, ingaġġ fi u mar-riċerka u l-użu ta' evidenza.

L-għalliema fl-istadji kollha għandhom ikunu mħarrġa biex jaħdmu ma' firxa varjata ta' ħtiġijiet tal-istudenti. L-edukaturi tal-għalliema għandu jkollhom għarfien u esperjenza fl-edukazzjoni inklużiva biex jiżviluppaw kompetenzi f'oħrajn.

Qafas ta' kurrikulu uniku li huwa flessibbli biżżejjed biex jipprovdi opportunitajiet rilevanti għall-istudenti kollha, u qafas ta' assessjar li jirrikonoxxi u jivvalida akkwist u kisba usa'.

Qafas ta' kurrikulu flessibbli jippermetti opportunitajiet ta' tagħlim rilevanti għall-istudenti **kollha**, mingħajr kurrikuli separati. Il-valutazzjoni tippermetti aġġustamenti għall-kurrikulu u l-approċċi tat-tagħlim, tidentifika u tegħleb l-ostakli għat-tagħlim, u tinforma d-deċiżjonijiet ta' appoġġ.

L-ELEMENTI OPERATTIVI GĦAL SISTEMI TA' EDUKAZZJONI INKLUŻIVA

Tmien strateġiji, strutturi u proċessi operattivi jitqiesu bħala essenzjali għall-politika u l-prattika inklużiva:

L-istrutturi u l-proċessi li jippermettu l-kollaborazzjoni u l-komunikazzjoni effettiva fil-livelli kollha – bejn il-ministeri, dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livell reġjonali u lokali u bejn servizzi u dixxiplini, inklużi organizzazzjonijiet mhux governattivi u skejjel.

Il-komunikazzjoni, in-negozjar u l-involvement tal-istakeholders kollha – għalliema, mexxejja tal-iskejjel, studenti, dawk li jfasslu l-politika tal-edukazzjoni lokali u reġjonali, eċċ. – jippermettu żvilupp sostenibbli permezz ta' sħubijiet, kollaborazzjoni u involvement attivitajiet kondiviżi.

Strateġija biex tiżied il-partecipazzjoni fl-edukazzjoni inklużiva bikrija ta' kwalità u jingħata sostenn lill-familji żvantaġġjati.

It-tfal li jippartecipaw fl-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal jibbenefikaw f'termini ta' żvilupp ġenerali u prestazzjoni akkademika. Ittejjeb l-inklużjoni soċjali tagħhom u ċ-ċansijiet tal-ħajja fit-tul.

Strateġija biex jingħata sostenn lill-istudenti kollha fiż-żminijiet ta' tranżizzjoni bejn il-fażijiet tal-edukazzjoni – u b'mod partikolari meta jkunu mixjin lejn il-ħajja adulta – permezz ta' edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, edukazzjoni kontinwa u oġħla, għajxien indipendenti u impjeg.

It-tranżizzjoni bejn il-livelli tal-edukazzjoni teħtieġ koordinazzjoni biex jiġi żgurat li t-twassil tal-edukazzjoni jkompli bla xkiel, partikolarment għal studenti li huma potenzjalment vulnerabbli għal kisbiet baxxi.

Strutturi u proċessi li jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn l-iskejjel, il-ġenituri u l-membri tal-komunità biex jingħata sostenn lill-iżvilupp ta' skejjel inklużivi u jittejjeb il-progress tal-istudenti.

L-involvement tal-familja fil-proċess ta' edukazzjoni huwa kruċjali. Il-kooperazzjoni mal-komunità lokali tgħin lill-iskejjel jarrikkixxu l-esperjenzi u r-riżultati tat-tagħlim u jgħinu aħjar liż-żgħażaġh biex jiżviluppaw il-kompetenzi li jeħtieġu.

Sistema għall-ġbir ta' *data*/informazzjoni li:

- tipprovdi feedback biex tinforma t-titjib kontinwu fis-sistema kollha (eż. il-monitoraġġ tal-aċċess għal edukazzjoni formali u informali, il-partecipazzjoni, it-tagħlim u l-akkreditazzjoni);
- tgħin lil dawk li jieħdu deċiżjonijiet fil-livelli kollha biex jidentifikaw "sinjali" li jindikaw il-ħtieġa għal azzjoni urġenti rigward skejjel li għandhom bżonn ta' sostenn addizzjonali.

KEY PRINCIPLES

L-aċċess għal *data* valida u affidabbli bħala bażi ta' evidenza għall-iżvilupp ta' politika edukattiva inklużiva fil-livell reġjonali, nazzjonali u internazzjonali huwa essenzjali.

Strategija għall-iżvilupp ta' provvedimenti ta' speċjalisti biex issostni lill-istudenti kollha u żid il-kapaċità tal-iskejjel mainstream, li tagħti dettalji dwar ħidma transettorjali u l-iżvilupp professjonali għall-istaff kollha.

L-għarfien espert u r-riżorsi mill-provvediment ta' speċjalista jistgħu jappoġġaw sistema aktar inklużiva billi jiżguraw appoġġ ta' kwalità għal studenti li huma potenzjalment vulnerabbli għal prestazzjoni baxxa.

Strategija biex jiġu żviluppati u sostnuti mexxejja tal-iskola li jaħdmu ma' oħrajn biex joħolqu etos tal-iskola inklużiv u ekwitabbli b' relazzjonijiet b'saħħithom, aspettattivi għoljin, approċċi proattivi u preventivi, organizzazzjoni flessibbli u continuum ta' appoġġ biex jintervjenu meta l-istudenti jkunu f'riskju li jfallu u jiġu esklużi.

Tmexxija tal-iskola effettiva għandha impatt pożittiv fuq il-kisba tal-istudenti, il-kwalità tal-istruzzjoni u l-motivazzjoni tal-istaff.

Qafas ta' gwida għall-iżvilupp ta' ambjenti ta' taġlim u struzzjoni fejn il-vuċijiet tal-istudenti jinstemgħu u d-drittijiet tagħhom jiġu sodisfatti permezz ta' approċċi personalizzati għat-tagħlim u s-sostenn.

Fejn l-istudenti jinstemgħu u jingħatalhom xi influwenza fil-ħajja tagħhom, l-għalliema u l-istudenti jsiru kokreaturi fil-proċess ta' struzzjoni u taġlim. L-istudenti, l-għalliema, il-ġenituri u l-komunitajiet jaħdmu flimkien biex isostnu l-progress lejn għanijiet kondiviżi.

KONKLUŻJONI

Jekk dawn il-komponenti kollha jkunu preżenti, il-livelli kollha tas-sistema tal-edukazzjoni għandhom jaħdmu flimkien biex isiru iktar ekwitabbli, effettivi u effiċjenti fl-apprezzament tad-diversità tal-istudenti u biex jgħollu l-livell ta' kisba tal-istudenti u tal-istakeholders **kollha** tas-sistema.

Informazzjoni aktar dettaljata dwar dawn il-Prinċipji Ewlenin hija disponibbli fir-rapport sħiħ: **Prinċipji Ewlenin – Sostenn għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika għall-edukazzjoni inklużiva.**

